

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

Эшонкулов Асомиддин

Магистрант второго курса Университета информационных технологий

ИНФОРМАЦИЯ О СТАТЬЕ

АННОТАЦИЯ:

ИСТОРИЯ СТАТЬИ:

Received: 05.12.2025

Revised: 06.12.2025

Accepted: 07.12.2025

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Кашкадарьинская область, независимость, система образования, реформы, учебный процесс, подготовка учителей, национальная модель образования, демократизация, модернизация, материально-техническая база, новые учебные программы.

В данном научном исследовании рассматриваются реформы системы образования, осуществлённые в Кашкадарьинской области в первые годы независимости Республики Узбекистан, изменения в содержании образования и системе управления, формирование новых образовательных концепций, а также процесс обеспечения учебных учреждений материально-технической базой. В работе проводится научный анализ тенденций развития дошкольных, средних общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведений региона. Кроме того, освещены вопросы совершенствования системы подготовки педагогических кадров, внедрения воспитательных концепций на основе национальных ценностей и демократизации образовательного процесса. Научная значимость исследования заключается в раскрытии содержания и сущности образовательных реформ, сформировавшихся в Кашкадарье в начальный период государственной независимости, на основе новых

исторических подходов.

В 1991 году обретение Республикой Узбекистан государственной независимости ознаменовало начало нового исторического этапа, сопровождавшегося коренными переменами во всех сферах социально-политической жизни страны. Эти процессы прямо отразились на системе образования, актуализировав необходимость её реорганизации на основе национальных интересов, духовных ценностей народа и принципов рыночной экономики. В первые годы независимости в Кашкадарьинской области были реализованы широкомасштабные реформы, направленные на совершенствование деятельности образовательных учреждений, обновление учебного процесса и обеспечение преемственности образования.

В регионе в первую очередь было начато укрепление материально-технической базы учебных заведений: строительство новых школ и учебных корпусов, реконструкция имеющихся зданий, обновление учебно-методических комплексов с учётом национальных ценностей. Одновременно была внедрена новая система подготовки педагогических кадров и повышения их квалификации в соответствии с государственной политикой. Всё это создало основу для качественного обновления образовательного процесса и формирования учебных программ на базе национальной модели.

Данная работа посвящена научному изучению содержания и сущности образовательных реформ, осуществлённых в Кашкадарьинской области в первые годы независимости, анализу их практических результатов и влияния на дальнейшее развитие сферы. Актуальность темы обусловлена необходимостью эффективного использования опыта этого периода в процессе модернизации современной системы образования.

В первые годы независимости, то есть в 1991–1997 годах, социально-экономический кризис в Узбекистане оказал отрицательное влияние на все сферы общественной жизни. В этот период система образования столкнулась с рядом накопившихся проблем: отсутствие применения международного опыта, устаревшая нормативно-правовая база, ухудшение материально-технического состояния школ,

отставание содержания учебной литературы от современных требований, низкая квалификация педагогов.

В 1991–1992 учебном году в Кашкадарьинской области насчитывалось 917 общеобразовательных школ, из них 822 — в сельской местности. Численность учащихся достигла 429 629 человек, из которых 337 982 приходились на сельские школы. В Сурхандарьинской области функционировало 677 школ, где обучались 332 965 учащихся, из них 286 855 — в сельской местности [1]. Анализ показывает, что большинство школ южных регионов располагались именно в сельских районах, что требовало укрепления системы сельского образования.

В последующие годы число школ в южных областях увеличивалось. Так, во второй половине 1992 года в Кашкадарьинской области их стало 943, из них: в городе Карши — 37, в Нишанском районе — 28, в Яккабагском — 90, в Чиракчинском — 138. Наибольшее количество учащихся приходилось на Чиракчинский район — 52 974. В среднем в одном классе обучались 22–24 ученика, при этом в Косоне — 29,5, в Дехканабаде — 16,4 [2]. Эти данные свидетельствуют о том, что сеть образовательных учреждений активно расширялась в сельской местности.

Обретение независимости в 1991 году оживило деятельность общеобразовательных школ. Согласно Закону «Об образовании», принятому Кабинетом Министров Республики Узбекистан 2 июля 1992 года, началась организация гимназий и лицеев. Эта реформа стала важным шагом, направленным на выявление и поддержку талантливой молодёжи. В Каршинском районе были предприняты первые инициативы: в 1993–1994 учебном году при школе имени Бехбудия по инициативе заведующего научным отделом, филолога Эгамберди Эргашева были открыты лицейские классы с углублённым изучением узбекского языка и литературы, а также физико-математических дисциплин. В 1994–1995 году лицей завершили 42 учащихся, 20 из которых успешно поступили в вузы. В 1995 году по решению хокимията был создан лицей-интернат, где учащиеся обеспечивались бесплатным питанием и общежитием, а учителям выплачивалась 65-процентная надбавка. В 1995–1996 году 36 из 42 выпускников лицея поступили в высшие учебные заведения, в 1996–1997 — 39 из 47, в 1997–1998 — 41 из 50 [3].

В Камашинском районе в 1993–1994 учебном году число школ достигло 80, из них 72 — средние, 8 — неполные средние. Численность школьников составила 37 170 человек (18 690 — девочки). В районе работали 3 977 педагогов (1 488 женщин), из

=====

них 2533 — со средним педагогическим образованием и 1208 — с высшим специальным. В районе функционировали: 5 средних школ, одна неполная средняя, вечерняя школа, лицей (140 учеников, директор — Д. Шакаров, заведующая научным отделом — Г. Юсупова), центр учеников, подростковая спортивная школа и 8 государственных детских садов. В школах имелось 381 учебный кабинет, 90 мастерских; 79 школ были электрифицированы, 46 имели телефоны, в 12 школах работали стоматологические кабинеты. 33 школы имели современные здания, ещё 10 строились. Как и по всей республике, в Камаше предпринимались меры по совершенствованию народного образования, обеспечению подготовки молодёжи к современным профессиям [3].

В Кашкадарьинской области также были осуществлены определённые работы в данном направлении. В 1993 году Кашкадарьинским областным управлением капитального строительства было выделено 439,2 млн сумов на строительство общеобразовательных школ. На эти средства были возведены школьные здания: на 320 мест в кишлаке Кўчак Каршинского района, на 420 мест — в коллективном хозяйстве имени Чўли ота, а также здание школы на 624 места в кишлаке Бешкент[4]. В этом же году строительство новых школьных зданий продолжалось и в других районах области. Так, в 1992 году в кишлаке Ўқотар Касбинского района было построено здание школы на 192 места[5]. Кроме того, на строительство здания школы в кишлаке Қатағон Касбинского района было израсходовано 133 млн сумов, а для школы в кишлаке Қорахўжа — 203 млн сумов. Из-за нехватки средств строительство ряда школьных зданий не было завершено в срок. Например, из 13 строящихся школ в Касбинском районе строительство 6 объектов не было завершено своевременно[6]. Эти процессы свидетельствуют о том, что, несмотря на определённое внимание государства и выделение средств для укрепления материально-технической базы системы образования в первые годы независимости, из-за халатности отдельных ответственных лиц в строительстве школьных зданий накапливались проблемы.

В 1993 году в Кашкадарьинской области обучение проводилось в 6 общеобразовательных школах на русском языке, в 36 школах — на русском и узбекском языках, в 41 школе — на таджикском языке, в 8 школах — на таджикско-узбекском и в 8 школах — на туркменском языке. С целью совершенствования учебно-воспитательного процесса регулярно проводились районные, городские и областные семинары-совещания. Например, в школе имени Зебинисо Китабского

района был организован областной семинар-совещание на тему «Использование передовых методов в преподавании таджикского языка и литературы». В районах Гузар, Дехканабад, Китаб и Шахрисабз были проведены мероприятия, посвящённые 1000-летию великого произведения А. Фирдоуси — «Шахнаме». В школе имени Махтумкули Бахористанского района состоялся семинар-совещание на тему «Актуальные вопросы преподавания туркменского языка». Учителя туркменского языка поддерживали постоянные связи с городом Чарджоу и Керкинским районом Туркменистана[7]. Проживание представителей различных национальностей в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях обусловило необходимость организации учебно-воспитательного процесса на узбекском, таджикском, туркменском и русском языках.

В общеобразовательных школах Кашкадарьинской области в 103 лицейских классах обучались 2332 учащихся, в 116 гимназических классах — 4089 учащихся, а в 4479 классах с углублённым изучением отдельных предметов — 100 333 учащихся. В школах № 3 и № 34 города Карши функционировали банковские классы. В целом, в 1997 учебном году в классах с углублённым изучением предметов обучались 112 775 детей, что составляло 21,7 % от общего числа учащихся области. В развитии народного образования города особенно велика заслуга преданных своему делу учителей, посвятивших жизнь обучению и воспитанию молодёжи, таких как Мукаддам Мурадова, Мухаббат Мамедова, Мухтарам Шукурова, Тўлқин Йўлдошев, Мухаббат Шаропова, Раъно Содикова, Венера Эгамова, Тўти Мажидова, Хўжам Жўраев, Эркин Ниёзов, Нусрат Нусуров, Маннон Саломов и другие[8].

17 августа 1992 года, на основании предложений хокимов Камашинского, Каршинского, Косонского, Мубаракского, Ульяновского, Чирокчинского, Шахрисабзского и Яккабагского районов о переименовании и изменении названий учреждений, были переименованы ряд школ. Так, в Камашинском районе школа имени «40-летия Узбекского комсомола» была переименована в честь Ёрин Мирзаева; в Каршинском районе школа имени Шевченко — в школу имени Махмуда Маматова; школа имени Куйбышева — в честь Худойберди Нарзиева; в Мубаракском районе школа имени Чернышевского — в школу имени Ниёзхона Жигаева; в Чирокчинском районе школа имени Свердлова — в честь Суюна Боймуродова; школа «Правда» — в школу имени Шукура Муродова; школа имени Ушинского — в школу имя Мухиддина Нурматова; школа «Путь Ленина» — в честь Қўшоқ Очилова; в

Шахрисабзском районе школа имени Дмитрова — в школу имени Ибодуллы Тошарова; школа имени П. Марозова — в имя Шукура Бурхонова; школа имени Макаренко — в школу имени Абу Насра Фаробия[9]. Большинство этих школ и сегодня сохраняют данные новые наименования.

В этот период также активно проводились мероприятия по повышению квалификации и переподготовке учителей. Например, в 1991–1994 годах 1200 учителей Каршинского района прошли курсы переподготовки и повышения квалификации[10]. В 1994–1995 учебном году 56 учителей Косонского района повысили свою квалификацию[11]. Работа по переподготовке и повышению квалификации педагогов значительно улучшалась с каждым годом.

524 учителя были направлены на курсы переподготовки по преподаванию староузбекского письма через областной институт повышения квалификации. В Гузарском районе и городе Карши были проведены областные семинары-совещания. Школы были обеспечены необходимыми учебниками и программами по данному предмету. Учителя активно использовали на уроках пособия «Арабская графика и лексика», «Арабско-узбекский словарь», изданные Р. Имамхужаевым и И. Умаровой. По преподаванию основ экономических знаний в августе 1993 года от каждой школы один учитель был направлен на курсы повышения квалификации[12].

По вновь введённым в учебный план предметам — одобнома, староузбекская письменность, история народов Узбекистана, история религий, основы экономических знаний и правоведение — также проводились практические мероприятия на областном уровне. С целью совершенствования преподавания предмета «Одобнома» в школе имени У. Юсупова Касбинского района состоялся областной семинар-совещание[13].

В Министерстве народного образования Республики Узбекистан были разработаны специальные мероприятия на 1990–1995 годы по реализации Государственной программы исполнения Закона «О государственном языке Республики Узбекистан». В рамках этих мероприятий были созданы условия для овладения государственным языком русскоязычными учащимися, учителями и сотрудниками образовательных учреждений, входящих в систему Министерства народного образования[14].

В общеобразовательных школах Республики Узбекистан более 323 тысяч учителей осуществляли обучение на узбекском языке. Обеспеченность русских школ специалистами по направлению «Узбекский язык и литература» составляла 97 %. Со

=====

второго полугодия 1990–1991 учебного года в 1-х классах русских школ началось преподавание узбекского языка по 2 часа в неделю. Группой практикующих учителей под руководством члена авторского коллектива, доцента Ташкентского государственного педагогического института, кандидата филологических наук А. Рафиева в короткий срок были подготовлены методические рекомендации[15].

В городах и районах Кашкадарьинской области также была налажена деятельность подобных образовательных учреждений. В 1993–1994 учебном году в области функционировали 6 специализированных школ-интернатов, в которых обучалось 1234 детей. К их числу относились: интернат для глухих и слабослышащих детей (250 учащихся), интернат для умственно отсталых и слаборазвитых детей (300 учащихся), специализированный интернат для слепых детей (352 учащихся), интернат для детей, больных туберкулёзом (350 учащихся), интернат для детей с заболеваниями костной системы (282 учащихся). Кроме того, в области действовали три детских дома, в которых воспитывались 200 детей[16]. Реформы системы образования периода независимости нашли отражение и в деятельности данных воспитательных учреждений.

Учитывая тот факт, что средняя школа № 33 имени Ф. Фулома Шахрисабзского района была переведена в новое школьное здание на 844 места, обладала соответствующей учебно-материальной базой, необходимым количеством учебных кабинетов, общежитием, условиями для питания учащихся, а также была полностью обеспечена квалифицированными кадрами, и принимая во внимание наличие возможности отбора талантливых учащихся, окончивших 7-й класс, по предметам физика, математика, химия, биология, узбекский язык и литература, на базе этой школы с 1992–1993 учебного года был открыт лицей. В лицее было организовано 5 классов с углублённым изучением указанных предметов для учащихся 7-х классов[17].

Хокимы районов и областное управление народного образования пересмотрели деятельность существующих лицеев и школ-интернатов в районных центрах, после чего они были обеспечены дополнительными учебными корпусами, общежитиями, столовыми, инвентарём и учебными средствами. В центре Дехканабадского района и в кишлаке Кўкдала Чирокчинского района были открыты лицеи-интернаты[18].

В областном институте повышения квалификации работников народного образования в 1993 году были проверены знания 5928 педагогических работников

=====

посредством тестирования, а в 1994 году — 6000 работников. В сотрудничестве с обществом АКСЕЛС был проведён трёхэтапный тестовый отбор учащихся для обучения в школах США. В заключительном этапе этого отбора, проведённого совместно с учащимися Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей, приняли участие 17 учеников[19]. Совместно с фондом «Улугбек» также был организован тестовый отбор талантливых детей, в котором участвовало 122 учащихся.

В 251 классе школ Кашкадарьинской области 5394 учащихся обучались по углублённым учебным программам. Учителя таких школ, как Авлокулов Яшнап (узбекский язык и литература, школа имени А. Темура, г. Шахрисабз), Шарипова Йўлдошой (химия-биология), Тожиддинов Сирожиддин (математика, школа имени М. Бедиля), Шаропова Мухаббат (математика, школа № 5, г. Карши), отказались от ежедневного выставления оценок и внедрили тестовую систему проверки знаний после завершения каждой темы или раздела[20].

В школах имени А. Қаҳҳора и А. Навоий в городе Шахрисабз, а также в школе имени Ш. Жониева Камашинского района были введены должности психологов, при содействии которых тестовый отбор учащихся в углублённые классы дал высокие результаты.

Учителя Б. Тошбоев и А. Ўтаберганов (школа имени А. Икромов, Нишонский район), преподаватель информатики Ш. Турдиев (школа имени Улугбека), а также учителя информатики Ф. Жониев (школа имени М. Турсунзода, Касбинский район) занимались разработкой тестовых материалов и внедрением тестовой системы обучения, их опыт был распространён в других образовательных учреждениях[21].

В сотрудничестве с председателем Кашкадарьинского областного отделения Инженерной Академии Республики Узбекистан, академиком Абдурасулом Эргашевым областное управление народного образования провело тестирование знаний учителей математики с высшим образованием, преподающих в VIII–XI классах. В тестировании участвовало 1366 учителей. Ни один из них не получил оценку «5». Оценку «4» получили 150 учителей (10,8 %), «3» — 487 учителей (35,2 %), «2» — 699 учителей (50,4 %), «1» — 50 учителей (3,6 %)[21]. Итоги тестирования были доведены до областных и районных хокимиятов, а также отделов народного образования. На их основе был усилен контроль за аттестацией учителей, их направлением на курсы повышения квалификации, организацией методических мероприятий в период каникул и в рамках методических дней. В сотрудничестве с

Каршинским государственным университетом были организованы семинары-совещания, конференции и круглые столы[22].

Областное управление народного образования провело диагностический анализ знаний учащихся некоторых школ Чирокчинского района по предметам узбекский язык и литература, физика и математика. Результаты оказались неудовлетворительными. Из 344 учащихся, чьи знания по узбекскому языку и литературе были проверены, 144 получили оценки «5» и «4», 92 — «3», а 108 — «2». Лишь в 8 из 18 проанализированных классов учащиеся усвоили программный материал на уровне 56–79 %[22].

Основной причиной такого положения стало отсутствие достаточного количества квалифицированных педагогических кадров. В 1993–1994 учебном году в образовательных учреждениях области не хватало 1396 учителей. Особенно ощущалась нехватка специалистов по математике, узбекскому языку и литературе, физике и химии. В результате в некоторых школах учителям приходилось работать на 2–2,5 ставки, а также привлекать к преподаванию лиц без соответствующей квалификации[23].

В целях улучшения социальных условий педагогических работников и повышения их заработной платы были предприняты определённые меры. Согласно Указу Президента Республики Узбекистан «О мерах социальной защиты населения в связи с введением свободного ценообразования» с 1 января 1992 года заработная плата работников народного образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, науки, государственных учреждений и жилищно-коммунального хозяйства была увеличена вдвое по сравнению с уровнем 1991 года. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 января 1992 года с 1 января этого же года заработная плата работников народного образования была повышена вдвое.

В Кашкадарьинской области жилищный фонд, находившийся в государственном ведении, был частично передан в собственность педагогическим работникам. Так, 5460 педагогам, подавшим заявления на приватизацию занимаемых ими государственных жилых помещений, данные дома были оформлены в частную собственность. Для индивидуального жилищного строительства 1516 педагогам были выделены земельные участки, а 371 учителю было предоставлено государственное кредитование для строительства жилья. 1208 учителям были выданы путёвки в

=====

республиканские санатории. Педагогам также предоставлялись льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и праву бесплатного проезда в городском транспорте. Учителя Дехканабадского, Чирокчинского, Каршинского, Косонского и Гузарского районов были обеспечены сжиженным газом[24].

Литературы

1. Каромов, Г. Х. (2020). ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ В ТУРКЕСТАНЕ. ББК 1 Е91, 205.

2. Ochilov, U. B., & Karomov, G. U. (2025). THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION IN QASHQADARYO REGION: MODERN STAGE, URGENT ISSUES AND ACHIEVED RESULTS. *Journal of Multidisciplinary Sciences and Innovations*, 1(3), 945-949.

3. Karomov, G. U., & Nafasova, K. (2025). THE ESTABLISHMENT AND PROGRESS OF THE PUBLIC HEALTH SECTOR IN THE TURKESTAN ASSR (1917–1920). *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(4), 2024-2029.

4. Murodullayevich, B. O. (2025). О ‘ZBEKISTONDA QISHLOQ JOYLARDA IJTIMOIIY-MAISHIY OMILLARNING AHOLI SALOMATLIGIGA TA’SIRI (XX ASR 50-80 YILLARI). *Международный научный журнал*, 2(1), 52-58.

5. Буронов, О. (2021). ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (1991-2021 ГГ.). In ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 2021 (pp. 22-26).

6. Buronov, O. (2021). ETAPY REALIZATSII OZDOROVITELNYX MEROPRIYATIY V SELSKOY MESTNOSTI (1991-2021 GG.). *PSYCHOLOGY I PEDAGOGIKA*, 22-26.

7. Buronov, O., & Nurmanov, Z. G. (2024). Socio economic and cultural life of Kashkadarya in the 1920s–early21stcentury (The case of Kasan district). *Analysis of Modern Science and Innovation*, 1(2).

8. Buronov, O., & Kasimjonova, R. F. The shrines of Kitab District–Symbols of our national heritage. *Modern Problems in Education and Their Scientific Approaches*, 104-111.

9. Boronov, O. History of medical prevention and sanitary-epidemiological stability in rural areas. *Journal of Social Sciences*, 1(02).

10. Buronov, O., & Makhkamova, S. (2025). PRESERVATION AND RESTORATION OF HISTORICAL MONUMENTS IN QASHQADARYO IN THE POST-INDEPENDENCE PERIOD. International Journal of Artificial Intelligence, 1(5), 689-696.

11. Makhkamova, S., & Buronov, O. (2025). SOCIAL AND ECONOMIC LIFE OF THE BUKHARA KHANATE DURING THE PERIOD OF ABULFAYZKHAN. Journal of Applied Science and Social Science, 1(5), 400-404.

12. Shaymardonov, I., & Buronov, O. (2025). MODERN TRENDS IN CULTURAL AND SPIRITUAL DIALOGUE BETWEEN UZBEKISTAN AND GERMANY. Journal of Applied Science and Social Science, 1(5), 243-248.

13. Maxkamova, S., & Buronov, O. (2025). OBSTACLES IN THE INDUSTRIAL SECTOR OF UZBEKISTAN DURING THE SECOND WORLD WAR AND MEASURES TAKEN AGAINST THEM. Journal of Applied Science and Social Science, 1(5), 249-255.

14. Baxadirova, D., & Buronov, O. (2025). THE DEVELOPMENT OF GENERAL EDUCATION SCHOOLS AND IMPROVEMENT OF INFRASTRUCTURE IN QASHQADARYO REGION (BASED ON THE PERIOD OF 1991–2024). Journal of Multidisciplinary Sciences and Innovations, 1(3), 941-944.

15. Ўзбекистон Миллий архиви (ЎзМА), М -26 - фонд, 1 - рўйхат, 106 - иш, 10 -22 - варақлар.

16. ЎзМА, М - 26 - фонд, 1 - рўйхат, 23 - иш, 21 - варақ.

17. Махмудов Б. Қашқадарё халқ таълимининг тараққиёт йўли. - Қарши, 1999. - Б. 23.

18. Қашқадарё вилояти ҳокимлиги архиви (ҚВҲА), 846-фонд, 1 - рўйхат, 29 - иш. 4 - варақ.

19. ҚВҲА, 848 - фонд, 1 - рўйхат, 23 - иш, 3 - варақ.

20. ҚВҲА, 848 - фонд, 1 - рўйхат, 59 - иш, 21 - варақ.

21. ЎзМА, М - 26 - фонд, 1 - рўйхат, 140 - иш, 95-варақ.

22. Махмудов Б. Қашқадарё халқ таълимининг тараққиёт йўли - Қарши, 1999. - Б. 5.

23. ҚВҲА, 829 - фонд, 1 - рўйхат, 31 - иш, 9 - 10 - варақлар.

24. ҚВҲА, 846 - фонд, 1 - рўйхат, 4 - иш, 51 - варақ.

25. ҚВҲА, 851 - фонд, 1 - рўйхат, 60 - иш, 68 - 78 - варақлар.

26. ЎзМА, М - 26 - фонд, 1 - рўйхат, 140 - иш, 90 - варақ.

27. ЎзМА, М - 26 - фонд, 1 - рўйхат, 140 - иш, 89 - варақ.

28. ЎзМА, М - 26 - фонд, 1 - рўйхат, 268 - иш, 1 - варақ.
29. ЎзМА, М - 26 - фонд, 1 - рўйхат, 140 - иш, 2 -3 - варақлар.
30. ЎзМА, М -26 - фонд, 1 - рўйхат, 140 - иш, 95 - варақ.
31. ҚВҲА, 829 - фонд, 1 - рўйхат, 33 - иш, 136 -137 - варақлар.
32. ҚВҲА, 829 - фонд, 5 - рўйхат, 17 - иш, 27 -28 - варақлар.
33. ЎзМА, М -26 - фонд, 1 - рўйхат, 140 - иш, 101 – варақ.
34. ЎзМА, М -26 - фонд, 1 - рўйхат, 140 - иш, 100 - варақ.
35. ЎзМА, М - 26 - фонд, 1 - рўйхат, 140 - иш, 102 - варақ.
36. ЎзМА, М - 26 - фонд, 1 - рўйхат, 140 - иш, 103 - варақ.
37. ЎзМА, М -26 - фонд, 1 - рўйхат, 205 - иш, 1 -10 - варақлар.

